

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613250>

УДК 658.8:65.011.2

МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

А.В. Беляя,

С.А. Головихин,

проф. экономических наук, доц.,

Челябинский государственный университет,

г. Челябинск

Аннотация: Статья посвящена современной проблеме – развитию маркетинга в условиях дигитализации экономики. Авторами предпринята попытка формирования эволюционной модели трансформации маркетинга.

Ключевые слова: цифровизация, дигитализация, digital-маркетинг, цифровая экономика, концепции маркетинга, эволюция маркетинга, уровень цифровизации населения

MARKETING IN THE CONDITIONS OF THE TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY

A.V. Belaya,

S.A. Golovikhin,

Professor of economic sciences, Associate Professor,

"Chelyabinsk State University",

Chelyabinsk

Annotation: The article is devoted to a modern problem – the development of marketing in the context of the digitalization of the economy. The authors made an attempt to form an evolutionary model of marketing transformation.

Keywords: digitalization, digitalization, digital marketing, digital economy, marketing concepts, marketing evolution, population digitalization level

Обсуждение: проведенный анализ показал, что цифровизация маркетинга стала возможна в том числе благодаря масштабной системной программе развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономике. Однако исследования уровня

цифровизации экономики, проводимые российской ассоциацией электронных коммуникаций, говорят о том, что вклад дигитализации в ВВП составляет 2,8 %. По данным консалтинговой компании McKinsey, этот показатель равняется 3,9 %. Более позитивные исследования оценивают объем интернет-зависимых рынков – в 19 % от уровня ВВП. Рынок инфраструктуры и программного обеспечения оценивается в 2 трлн руб., маркетинг и реклама – в 171 млрд руб., цифровой контент – 63 млрд руб., а электронная торговля – 1,238 трлн. руб. Результаты : современное состояние уровня цифровизации населения отражает переломный момент в проникновении цифровых технологий: с одной стороны, уже многие имеют технические возможности и демонстрируют компьютерную грамотность, попробовали те или иные цифровые услуги и пользуются ими, с другой – все еще есть большой потенциал роста. Использование инструментов цифрового маркетинга значительно повышает эффективность функционирования и развития фирмы, сокращает издержки и повышает узнаваемость. Однако переход на цифровые рельсы невозможен без повышения уровня цифровизации населения. Поэтому дальнейшее развитие эры цифрового маркетинга предполагает развитие цифровизации экономики в целом, а потом уже совершенствование инструментов digital-маркетинга [1-8].

Product. В разрезе товарной политики при использовании цифровых информационных технологий в первую очередь необходимо упомянуть два положительных момента, касающихся ассортиментной политики:

1. Изменения в ассортиментной политике – возможность расширения ассортимента, увеличения закупок и продаж продукции из-за снятия ограничений по площади магазина. На продажу можно выставлять даже те продукты, которых на данный момент нет в наличии, но можно оперативно заказать их у крупного дистрибьютора либо переадресовать ему заказ через дропшипинг [5].

2. Ускорение обновления ассортимента, смещение вектора внимания пользователей на те товары, которые являются модными и востребованными в определенный период, после чего товар просто уходит с рынка. Компании вынуждены сокращать затрачиваемое на разработки время и увеличивать частоту вывода на рынок новых товаров.

У данной тенденции есть и обратная сторона, которая проявляется в снижении качества товаров в связи с ускорением их создания и сокращением жизненного цикла. Отчасти это компенсируется изменениями в поведении покупателей, которые, приобретая новые товары, далеко не всегда рассчитывают на длительные сроки их эксплуатации [4].

Promotion. В связи с изменением специфики продуктов и каналов их распределения изменилось и продвижение их потребителям. В частности,

необходимо выделить следующие факторы, обуславливающие современные каналы продвижения продукции:

1. Блоги, отзывы о товарах, форумы, рейтинги стали важными источниками знаний о том, как потребители собирают информацию о продуктах и как в дальнейшем используют ее в своем принятии решения о покупке. Исследования показывают, что более 90 % пользователей интернета читают онлайн-отзывы о продукте или услуге перед совершением покупки. Более того, порядка 67 % решений о покупке потребительских товаров основаны на информации, предоставленной пользователями, а не компаниями. В среднем, перед совершением покупки пользователи читают как минимум четыре отзыва [1]. У фирм-производителей появилась возможность отслеживать все этапы покупательского поведения и адаптировать свою деятельность в соответствии с ними.

2. Возрастание важности PR-мероприятий в социальных сетях. Прямое общение с потребителями через электронные площадки позволяет лучше узнать потребности клиентов, их реальное мнение и впечатления от использования продукции фирмы и принять необходимые меры.

3. Изменение структуры рекламных бюджетов в пользу интернет-рекламы. К примеру, в России, по итогам 2017 г. затраты рекламодателей на продвижение в интернете достигнут того же уровня, что и затраты на телевизионную рекламу, что следует из отчета инвестиционного банка BCS Global Markets. Согласно данным исследования в 2016 г. интернет-реклама составила 38 % российского рекламного рынка, а в 2017 г. ее доля составит 41 %, так же, как у ТВ-рекламы. В дальнейшем эта тенденция продолжится, по прогнозам, в 2018 г. доля онлайн-рекламы в России достигнет 43 %, сделав ее крупнейшим сегментом рекламного рынка [2].

4. Детализация сегментации потребителей, возможность выявления сегментов с низкой маржинальностью и отказа от них. Формирование таргетированных запросов рекламных предложений. Например, путем использования адресной рекламы в интернете. Особое значение приобретает психографическая сегментация, позволяющая выделить узкие, но высокорентабельные ниши по субкультурам, стилям жизни и ценностям потребителей. Компании, продвигающие свою продукцию, могут нацелить рекламу на интересующий их сегмент, даже если его представители разбросаны по разным географическим точкам [3].

Цифровой маркетинг включает в себя улучшение потребительского опыта, увеличение продаж и сокращение оттока, в том числе важность «личного» маркетинга. Конечная цель состоит в том, чтобы инициировать и поддерживать такое взаимодействие с новыми адвокатами бренда, новыми потребителями и теми, кто в будущем приобретет постоянных клиентов, которые будут привлекать к вам рефералов.

Конкуренция в эпоху цифровой экономики может показаться ошеломляющей, но во многих отношениях «сети» ставят игроков в равные условия. В конце концов, лучший контент не дороже, а тот, который лучше всего отвечает потребителям. Зная и применяя способы обеспечения эффективного присутствия в Интернете, вы можете гордиться ростом и узнаваемостью вашего бренда, а также плаванием в цифровой экономике.

Список литературы

- [1] Godes D. Sequential and temporal dynamics of online opinion / D. Godes, J.C. Silva // *Marketing Science*. – 2012. № 31. 448-473 p.
- [2] Ведомости: Интернет-реклама догонит рекламу на ТВ уже в этом году: смарт-газета Ведомости / Медиа. – 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/25/687387-internet-reklama>. (дата обращения: 26.03.2022).
- [3] Соловьева Ю.Н. Направления развития маркетинговой компетентности в условиях цифровой экономики / Ю.Н. Соловьева // *Маркетинг-менеджмент в цифровой экономике*. – 2015. № 2. 20-29 с.
- [4] TechCrunch Network: The Battle Is For The Customer Interface: информационно-аналитический портал. – 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/>. (дата обращения: 26.03.2022).
- [5] Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence: business book / D. Tapscott. – N.Y., 1994. 368 p.
- [6] Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD : Digital economy / OECD. – 2012. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf>. (дата обращения: 26.03.2022).
- [7] Singh N. The Digital Economy / N. Singh // *for The Internet Encyclopedia*. – Santa Cruz., 2003. [Электронный ресурс]. – URL: https://people.ucsc.edu/~boxjenk/Digital_Economy.pdf. (дата обращения: 26.03.2022).
- [8] Распоряжение Правительства Российской Федерации: Об утверждении прилагаемой программы «Цифровая экономика Российской Федерации» / Правительство Российской Федерации. – 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>. (дата обращения: 26.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Godes D. Sequential and temporal dynamics of online opinion / D. Godes, J.C. Silva // Marketing Science. – 2012. No. 31. 448-473 p.

[2] Vedomosti: Internet advertising will catch up with TV advertising this year: smart newspaper Vedomosti / Media. – 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/25/687387-internet-reklama>. (date of access: 26.03.2022).

[3] Solovieva Yu.N. Directions for the development of marketing competence in the digital economy / Yu.N. Solovieva // Marketing management in the digital economy. – 2015. No. 2. 20-29 p.

[4] TechCrunch Network: The Battle Is For The Customer Interface: information and analytical portal. – 2015. [Electronic resource]. – URL: <https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/>. (date of access: 26.03.2022).

[5] Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence: business book / D. Tapscott. – N.Y., 1994. 368 p.

[6] Organization for Economic Co-operation and Development, OECD : Digital economy / OECD. – 2012. [Electronic resource]. – URL: <http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf>. (date of access: 26.03.2022).

[7] Singh N. The Digital Economy / N. Singh // for The Internet Encyclopedia. – Santa Cruz., 2003. [Electronic resource]. – URL: https://people.ucsc.edu/~boxjenk/Digital_Economy.pdf. (date of access: 26.03.2022).

[8] Order of the Government of the Russian Federation: On approval of the attached program "Digital Economy of the Russian Federation" / Government of the Russian Federation. – 2017 [Electronic resource]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>. (date of access: 26.03.2022).

© А.В. Белая, С.А. Головихин, 2022

Поступила в редакцию 14.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Белая А.В., Головихин С.А. Маркетинг в условиях перехода к цифровой экономике // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 129-133. URL: <https://ip-journal.ru/>